

Una Aproximación a la Contextualización de la Investigación del Liderazgo

M. Dávila Hernández^{1*}, A. Martínez Guzmán², G.J. Espinosa Martínez³, S. Garrido Roldán⁴, M. Vargas Urbina⁵
Tecnológico de Estudios Superiores de Coacalco, ^{1*}margarita.sub.a@tesco.edu.mx,
²anabel.sub.a@tesco.edu.mx, ³gisela.sub.a@tesco.edu.mx, ⁴samuel.sub.a@tesco.edu.mx,
⁵matias.lam@tesco.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

Dada la reconocida importancia del liderazgo en el desempeño de las organizaciones, el objetivo del presente trabajo es realizar una aproximación al estado de la investigación del liderazgo. Para lo anterior se utilizó la base de datos Dimensions.ai, un generador de nubes de palabras y VOSviewer (herramientas de uso libre). Los resultados indican la vigencia del constructo, mostrando una tendencia positiva las publicaciones de artículos, identificándose como temas emergentes la relación del liderazgo con la disciplina laboral y el trabajo remoto, entre otros. Es conveniente resaltar la frecuencia de trabajos acerca del estilo de liderazgo transformacional en las organizaciones. Adicional a lo anterior se identificaron aspectos relacionados con autores, países y citación.

Palabras clave: Liderazgo, contextualización, Dimensions.ai, VOSviewer.

Abstract

Given the recognized importance of leadership in the performance of organizations, the objective of this work is to make an approximation to the state of leadership research. For the above, the Dimensions.ai database, a word cloud generator and VOSviewer (free-use tools) were used. The results indicate the validity of the construct, showing a positive trend in the publication of articles, identifying as emerging issues the relationship of leadership with labor discipline and remote work, among others. It is convenient to highlight the frequency of works about the transformational leadership style in organizations. In addition to the above, aspects related to authors, countries and citations were identified.

Key words: Leadership, contextualization, Dimensions.ai, VOSviewer.

Introducción

En el estudio realizado por Elton Mayo, en Hawthorne¹ [1] (1927-1932), resalta el hallazgo correspondiente a que los empleados no eran motivados exclusivamente por factores externos, sino que existían factores psicológicos que afectaban la productividad; en el caso de Hawthorne, la relación social entre las obreras y la supervisora produjo condiciones laborales que favorecieron el aumento de la productividad de las empleadas. El tiempo, la investigación y la experiencia han evidenciado que el comportamiento y la actitud de la persona que asume como gerente de una empresa, son elementos influyentes para lograr la perdurabilidad, la calidad y el éxito en el mercado. Con base a esto, es posible afirmar que, si se quiere generar cambios, mejorar los procesos, lograr que las personas se motiven a lograr los resultados en las organizaciones, se debe contar con gerentes que inicien, faciliten, gestionen, impulsen y coordinen el proceso de transformación [2]. Los líderes tienen un estilo de liderazgo que los caracteriza, sin embargo, algunos actúan de forma estratégica, y cambian según el momento o las circunstancias, esto se presenta tanto en las organizaciones políticas, sociales o empresariales [3].

Considerando la importancia del liderazgo para el logro de los objetivos organizacionales, el presente trabajo tiene como objetivo realizar una aproximación al estado de su investigación, como referente y fuente de conocimiento para su aplicación en las organizaciones.

¹ El estudio se realizó en la Western Electric Co, en Hawthorne, en Chicago, Illinois. La empresa fabricaba equipos y componentes telefónicos; en esa época desarrollaba una política de personal que daba importancia al bienestar de los operarios, manteniendo salarios satisfactorios y buenas condiciones de trabajo. Se realizó el experimento en su departamento de montaje de interruptores telefónicos, constituido por mujeres jóvenes (montadoras), donde se ejecutaban tareas simples y repetitivas que dependían de su rapidez.

Metodología

El procedimiento que se aplicó tuvo como referencia [4]:

1. Selección de la base de datos. Para realizar un estudio bibliométrico es fundamental el acceso a bases de datos. Dimensions.ai (Figura 1) [5] es una plataforma de investigación desarrollada por Digital Science y 6 empresas vinculadas, en colaboración con más de 100 organizaciones de investigación líderes en todo el mundo y universidades, en 2018, creando en una sola plataforma datos vinculados: desde subvenciones, publicaciones, conjuntos de datos y ensayos clínicos hasta patentes y documentos de política; así, es posible mapear todo el ciclo de vida de la investigación. Esta plataforma posibilita el acceso a 128 millones de documentos clasificados mediante técnicas de inteligencia artificial, permitiendo a los usuarios explorar más de 4.000 millones de conexiones entre ellos. La base de datos utiliza un modelo en el que las funcionalidades básicas de búsqueda y navegación son gratuitas, pero las funcionalidades avanzadas requieren pago; en un estudio comparativo, Dimensions.ai demostró ser una buena alternativa a Scopus² y Web of Science³, en términos de cobertura, posibilitando el libre acceso a artículos por parte de los investigadores [6]. Si bien Dimensions.ai proporciona los elementos para la realización de estudios bibliográficos, los resultados de la búsqueda correspondiente se pueden exportar a VOSviewer⁴ (Figura 2), una herramienta de software libre para analizar la literatura científica a través de redes bibliométricas, favoreciendo un análisis más profundo.

Figura 1 Dimensions.ai.

Figura 2. VOSviewer.

En este trabajo se utilizará la versión gratuita.

² Scopus es la mayor base de datos de citas y resúmenes de bibliografía revisada por pares: revistas científicas, libros y actas de conferencias. Ofrece un exhaustivo resumen de los resultados de la investigación mundial en los campos de la ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las artes y humanidades. Scopus incluye herramientas inteligentes para hacer un seguimiento, analizar y visualizar la investigación [16].

³ La Web of Science, WOS, propiedad de la empresa Clarivate Analytics, es la colección de bases de datos de referencias bibliográficas y citas de publicaciones periódicas que recogen información desde 1900 a la actualidad. La WOS está compuesta por la colección básica Core Collection que abarca los índices de Ciencias, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades, además de los Proceedings tanto de Ciencias como de Ciencias Sociales y Humanidades junto con las herramientas para análisis y evaluación, como son el Journal Citation Report y Essential Science Indicators. Adicionalmente, cuenta con las bases de datos que la complementan incluidas en la licencia para España: Medline, Scielo y Korean Citation Index [15].

⁴ VOSviewer es una herramienta de software gratis para analizar la literatura científica a través de redes bibliométricas puede servir para crear mapas de publicaciones, autores o revistas sobre la base de una red de co-citación, o para crear mapas de palabras clave basadas en una red de co-ocurrencia; además, ofrece un visualizador que permite examinarlos, ofreciendo la posibilidad de exhibirlos de diferentes modos, cada uno enfatizando algún aspecto [14]

2. Definición de la estrategia de búsqueda. Considerando, a) el supuesto de que los descubrimientos científicos y resultados de las investigaciones son publicados en revistas científicas (al menos en su mayoría) [7], b) que la pertinencia de un programa de estudios profesionales se revisa cada 5 años, c) que se describirá el uso de software libre en el análisis bibliométrico y, d) las tendencias de desarrollo sostenible de las organizaciones, los parámetros considerados en la búsqueda son:

- Tema: Liderazgo
- Rango de fechas: 2017-2022
- Solo publicaciones de tipo "Artículo"
- Documentos de "Acceso Abierto"
- Categorías de investigación: "Metas de desarrollo sostenible" ("Trabajo decente y desarrollo económico"); "Campos de Investigación" ("Negocios y Gestión")
- La búsqueda se realizó el 11 de julio de 2022

3. Obtención de la información. Se aplicará la estrategia de búsqueda anteriormente determinada en la plataforma de Dimensions.ai extrayendo la información correspondiente a la cantidad de artículos publicados, a los países con mayor productividad (publicaciones) y a los temas relacionados con el liderazgo.

4. Análisis de la información. La información obtenida se analizará utilizando estadística inferencial (para el caso de la tendencia), se empleará un generador de nubes de palabras⁵ para la identificación de los temas relacionados con el liderazgo que más se han estudiado y el análisis de la colaboración y citas se realizará utilizando los mapas bibliométricos (mapas de la ciencia) generados por VOSviewer.

VOSviewer (Figura 2) es una herramienta de software gratis para analizar la literatura científica a través de redes bibliométricas creando mapas basados en datos de red favoreciendo la visualización y exploración de estos mapas. VOSviewer se ha desarrollado en el lenguaje de programación Java. Dado que Java es independiente de la plataforma, VOSviewer se ejecuta en la mayoría de las plataformas de hardware y sistema operativo. VOSviewer se puede descargar desde www.vosviewer.com. VOSviewer puede servir para crear mapas de publicaciones, autores o revistas sobre la base de una red de co-citación, o para crear mapas de palabras clave basadas en una red de co-ocurrencia; además, ofrece un visualizador que permite examinarlos, ofreciendo la posibilidad de exhibirlos de diferentes modos, cada uno enfatizando algún aspecto [8].

Resultados y discusión

Resultados de la búsqueda

Una vez que se ingresa a la plataforma Dimensions.ai (<https://www.dimensions.ai/>) se accede a la aplicación web gratuita. La pantalla aparece en idioma inglés, pero se puede traducir al español; la ecuación de búsqueda definida anteriormente se muestra en la parte superior de la vista de la plataforma. La Figura 3 presenta la pantalla inicial de resultados de la plataforma. Se obtuvieron 701 documentos, con un incremento anual promedio de 30.9 artículos publicados. Cabe mencionar que se buscó "leadership", pero como se seleccionó el idioma español, aunque la búsqueda se realizó en idioma inglés, los resultados aparecen traducidos al español.

Análisis

Las Vistas Analíticas de Dimensions.ai proporcionan información acerca de los investigadores, sus publicaciones, las instituciones en las que colaboran y los correspondientes países; la Figura 4 muestra la cantidad de publicaciones realizadas en el periodo 2017-2022 (solo se consideraron las publicaciones de los autores que colaboraron con instituciones, porque es cuando se presenta la información del país). Es de resaltar el dominio que demuestra Indonesia en la investigación del liderazgo, con 264 autores que publicaron artículos (México participó con 2 autores).

⁵<https://www.nubedepalabras.es/>

Figura 3. Vista parcial de los resultados que proporciona Dimensions.ai.

Figura 4. Número de autores que publicaron en el periodo 2017-2022 relacionado con sus países.

Autores, Países, Citas

Para realizar esta parte del análisis se exportaron los resultados de la búsqueda proporcionados por Dimensions.ai a VOSviewer (generador de mapas bibliométricos). En la Figura 6 se presenta la visualización de coautoría entre autores; cada círculo representa un autor y su tamaño refleja la cantidad de documentos publicados; la cercanía o lejanía de un autor a otro a otro refleja la fuerza de coautoría que ejerce cada autor, es decir, cuanto más cerca se encuentra un autor de otro de otro, mayor será la fuerza de coautoría entre ellos. Los colores indican *clusters* de autores que están relativamente relacionados entre sí [11]. Al posicionarse en un autor, VOSviewer proporciona información de los coautores con los que está relacionado, así como del número correspondiente de documentos publicados (parte inferior de la Figura 7). Un aspecto a resaltar es que una cantidad importante de autores trabajan en solitario (círculos grises de la Figura 6) lo que denota una baja colaboración científica [12].

Figura 6. Coautoría entre autores.

Figura 7. Detalle de coautoría.

Respecto a la relación de coautoría entre países, la Figura 8 es congruente con lo señalado anteriormente: una cantidad importante de autores publican en solitario. El tamaño del círculo es proporcional al número de publicaciones de los autores de un país: Indonesia reporta 85 artículos publicados, pero solo tiene relaciones de coautoría con tres países (Países Bajos, Bélgica y Pakistán); por otro lado, el Reino Unido, con 19 documentos presenta relaciones de coautoría con 10 países (Sudáfrica, Estados Unidos, Japón, Italia, Corea del Sur, Francia, Austria, China, Australia y Emiratos Árabes Unidos) (Figura 9). Un análisis de los artículos publicados por Indonesia y el Reino Unido exhiben una diferencia fundamental: el 69.4% de los artículos de Indonesia corresponden a estudios de caso, en relación con solo el 5.3% del Reino Unido. La mayoría de los estudios del Reino Unido están relacionados a sectores productivos, a nivel nacional o internacional.

A lo largo de la historia, la calidad de los trabajos científicos ha estado asociada al número de citas que reciben por parte de otros estudios. Por tanto, los trabajos se citan por la relevancia de sus contenidos; lo habitual es que la relevancia radique en sus resultados científicos [13]. La Tabla 1 presenta los documentos publicados por país

y las citas correspondientes (en otros trabajos); la mayor cantidad de citas corresponde al Reino Unido, con 528 y 19 artículos publicados (casi 28 citas en promedio, por documento), teniendo relaciones de citación con 5 países (España, Corea del Sur, Francia, China, Estados Unidos). Indonesia, con 85 artículos publicados solo presenta 73 citas (menos de una cita, en promedio) y relaciones de citación solo con Estados Unidos. La Figura 10 muestra las relaciones de citación entre países. Las Figuras 11 y 12 presentan el detalle de Indonesia y Reino Unido.

Figura 8. Documentos publicados y relaciones de coautoría entre países.

Figura 9. Detalle comparativo de documentos y relaciones de coautoría de Indonesia y Reino Unido.

Trabajo a futuro

Se sugiere ampliar el análisis considerando las revistas que publican los temas de liderazgo e incluir indicadores que sean de utilidad para medir la productividad científica. Adicional a lo anterior, identificar los temas emergentes relacionados con el liderazgo que sean factibles de aplicar en las organizaciones para favorecer su competitividad.

Conclusiones

El objetivo general fue realizar una aproximación al estado de la investigación del liderazgo; se determinó la tendencia positiva de las publicaciones de artículos, los países y autores que encabezan lo anterior, así como los temas relacionados con el liderazgo que han sido investigados en los últimos años y, además, aspectos de coautoría y citación. Es de resaltar que, aunque lo anterior se realizó con el uso de herramientas de uso libre (TIC's), constituye un referente del panorama de la investigación sobre liderazgo en las organizaciones.

Tabla 1. Cantidad de artículos publicados por país y citas del trabajo (vista parcial).

Selected	Country	Documents	Citations	Total link strength
<input checked="" type="checkbox"/>	united kingdom	19	528	5
<input checked="" type="checkbox"/>	china	12	132	5
<input checked="" type="checkbox"/>	japan	6	132	0
<input checked="" type="checkbox"/>	australia	9	128	0
<input checked="" type="checkbox"/>	netherlands	6	112	1
<input checked="" type="checkbox"/>	south korea	3	106	2
<input checked="" type="checkbox"/>	spain	8	101	2
<input checked="" type="checkbox"/>	indonesia	85	73	1
<input checked="" type="checkbox"/>	finland	3	73	0
<input checked="" type="checkbox"/>	norway	2	68	1
<input checked="" type="checkbox"/>	united states	17	65	3
<input checked="" type="checkbox"/>	france	3	56	2
<input checked="" type="checkbox"/>	united arab emirates	3	52	0
<input checked="" type="checkbox"/>	malaysia	9	46	0
<input checked="" type="checkbox"/>	germany	4	44	0
<input checked="" type="checkbox"/>	italy	3	40	0
<input checked="" type="checkbox"/>	austria	1	37	0
<input checked="" type="checkbox"/>	pakistan	11	27	0
<input checked="" type="checkbox"/>	vietnam	5	24	0
<input checked="" type="checkbox"/>	south africa	6	23	1

Figura 10. Relación de citas entre países.

Figura 11. Relación de citación de Indonesia con otros países.

Figura 12. Relación de citación de Reino Unido con otros países.

Referencias

- [1] I. Chiavenato, *Introducción a la Teoría General de la Administración*, México: Mc Graw Hill, 2017.
- [2] Aguirre.Gabriela, B. Serrano y G. Sotomayor, "El liderazgo de los gerentes", *UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD, Revista Científica de la Universidad de Cienfuegos*, vol. 9, nº 1, pp. 187-195, 2017.
- [3] M. Uzurriaga, C. Osorio y O. Arias, *Liderazgo: Definiciones y estilos*, Santiago de Cali: Universidad Santiago de Cali, 2020.
- [4] S. Santana, A. Álvarez, A. Acosta, Y. Morales y Y. Zamora, "Análisis Bibliométrico del comportamiento de la actividad científica desarrollada en la optimización de aero-bombas de eje horizontal", *Revista de Investigaciones*, vol. 17, nº 1, pp. 96-107, 2022.
- [5] Dimensions, "Dimensions.ai" Digital Science & Research Solutions Inc, 2022. [En línea]. Available: <https://www.dimensions.ai/>. [Último acceso: 10 Julio 2022].
- [6] A. Martín, M. Thewall, E. Orduna y E. López, "Google Scholar, Microsoft Academic, Scopus, Dimensions, Web of Science and OpenCitations"COCI: a multidisciplinary comparison of coverage via citations", *Scientometrics*, vol. 126, nº 1, pp. 871-906, 2021.
- [7] K. Salinas y A. García, "Bibliometrics, a useful tool within the field of research" *Journal of Basic and Applied Psychology Research*, vol. 3, nº 6, pp. 10-17, 2022.
- [8] M. Guzmán y J. Trujillo, "Los mapas bibliométricos o mapas de la ciencia: una herramienta útil para desarrollar estudios métricos de información" *Biblioteca Universitaria*, vol. 16, nº 2, pp. 95-108, 2013.
- [9] A. J. Castillo, "Vlex", Información jurídica, tributaria y empresarial, [En línea]. Available: <https://vlex.com.co/vid/disciplina-laboral-400875786>. [Último acceso: 5 Junio 2020].
- [10] EAE Business School, «incp.org.co,» [En línea]. Available: <https://incp.org.co/Site/publicaciones/info/archivos/Guia-de-liderazgo-transformacional.pdf>. [Último acceso: 10 Junio 2022].
- [11] C. Limaymanta, «Otlet,» Revista para profesionales de información, 31 Agosto 2020. [En línea]. Available: <https://www.revistaotlet.com/tips-cesar-limaymanta-mapeo-cientifico-con-vosviewer/>. [Último acceso: 12 Mayo 2020].
- [12] V. Tomás-Górriz y T.-C. Vicente, "La Bibliometría en la evaluación de la actividad", *HAD*, vol. 2, nº 4, pp. 145-163, 2018.
- [13] R. Repiso, A. Moreno-Delgado y I. Aguaded, "Factores que influyen en la frecuencia de citación de un artículo" *Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication*, vol. 1, nº 1, pp. 1-7, 2020.
- [14] VOSviewer, "VOSviewer" 1 Abril 2020. [En línea]. Available: <https://www.vosviewer.com/>. [Último acceso: 12 Mayo 2020].
- [15] Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, "Recursos Científicos" 2022. [En línea]. Available: <https://www.recursoscientificos.fecyt.es/licencias/productos-contratados/wos>. [Último acceso: 12 7 2022].
- [16] ELSEVIER, "ELSEVIER" 2022. [En línea]. Available: <https://www.elsevier.com/es-mx/solutions/scopus>. [Último acceso: 12 07 2022].